

УДК 373.5

DOI 10.5281/zenodo.14808880

Цыганов Д.А., Кантимирова Р.И.

Цыганов Дмитрий Александрович, Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий, Россия, 453100, Республика Башкортостан, Стерлитамак, просп. Ленина, 49. E-mail: slim_tsygan@mail.ru.

Кантимирова Резида Ильгизаровна, кандидат исторических наук, доцент, Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий, Россия, 453100, Республика Башкортостан, Стерлитамак, просп. Ленина, 49. E-mail: slim_tsygan@mail.ru.

Основные подходы к определению сущности кейс-метода как современной образовательной технологии

Аннотация. В статье анализируются различные подходы к определению кейс-метода как образовательной технологии, выделяются его ключевые характеристики и отличительные особенности. Проведен обзор научной литературы, систематизированы существующие трактовки метода в контексте его исторического развития. Особое внимание уделено анализу компонентов кейса и их роли в организации учебного процесса. Исследование демонстрирует разнообразие подходов к интерпретации кейс-метода, его многогранность и адаптивность к различным образовательным целям, подтверждая актуальность в современном образовании. Полученные выводы могут быть полезными для совершенствования практики конструирования и применения учебных кейсов.

Ключевые слова: кейс, учебный кейс, кейс-метод, кейс-технология, методология, case-study, школа.

Tsyganov D.A., Kantimirova R.I.

Tsyganov Dmitry Alexandrovich, Sterlitamak Branch of Ufa University of Science and Technology, Russia, 453100, Republic of Bashkortostan, Sterlitamak, Lenina Ave., 49. E-mail: slim_tsygan@mail.ru.

Kantimirova Rezida Ilgizarovna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Sterlitamak Branch of Ufa University of Science and Technology, Russia, 453100, Republic of Bashkortostan, Sterlitamak, Lenina Ave., 49. E-mail: slim_tsygan@mail.ru.

The main approaches to defining the essence of the case method as a modern educational technology

Abstract. The article analyzes various approaches to the definition of the case method as an educational technology, highlights its key characteristics and distinctive features. The review of scientific literature is carried out, the existing interpretations of the method in the context of its historical development are systematized. Special attention is paid to the analysis of the case components and their role in the organization of the educational process. The study demonstrates a variety of approaches to interpreting the case method, its versatility and adaptability to various educational goals, confirming its relevance in modern education. The findings can be useful for improving the practice of designing and applying educational cases.

Key words: case, educational case, case method, case technology, methodology, case study,

school.

В условиях динамично меняющегося мира и возрастающих требований к качеству образования, традиционные методы обучения все чаще оказываются недостаточно эффективными. Кейс-метод, основанный на анализе и решении реальных практических ситуаций, приобретает особую значимость как инструмент, позволяющий развивать у обучающихся критическое мышление, аналитические способности и навыки принятия решений. Несмотря на широкое распространение кейс-метода в образовательной практике, в научной литературе наблюдается разнообразие интерпретаций его сущности, компонентов и возможностей применения.

В последние годы наблюдается значительный рост интереса к кейс-методу как к эффективной образовательной технологии, что нашло отражение в многочисленных исследованиях, посвященных его применению в различных образовательных контекстах. Так, вопросы, связанные с использованием кейс-метода в высшей школе, активно изучались такими исследователями, как Л.Д. Старикова, Е.А. Модестова, С.П. Качесова, О.В. Фрик, Т.А. Спицина, Ю.В. Макаренко и И.В. Осадчая. Их работы фокусируются на анализе возможностей кейс-метода для развития профессиональных компетенций студентов, повышения их мотивации к обучению и формирования навыков решения сложных практических задач.

Другие исследователи, например, Ю.С. Ахрамович, О.Б. Макарова, Е.А. Галкина, Е.С. Горячева, Н.В. Быстрова, А.Н. Сидоров и Н.М. Полещук, обращаются к кейс-методу в своей школьной практике, исследуя его потенциал для активизации познавательной деятельности учащихся, формирования критического мышления и развития коммуникативных навыков. Эти исследования показывают, что кейс-метод эффективен на различных уровнях образования и может быть адап-

тирован к различным учебным дисциплинам.

Непосредственный вклад в рассмотрение сущности кейс-метода внесли Р.С. Зарипова, А.У. Умалтович, А.С. Абилдина, Н.Л. Багнавец, М.В. Григорьева, А.М. Долгоруков и А.А. Лузганова. В их работах анализируются его структурные элементы и этапы применения, выявляются преимущества и ограничения использования. Эти исследования закладывают основу для более глубокого понимания теоретических основ кейс-метода и его практического применения.

Однако, несмотря на значительный объем исследований, посвященных кейс-методу, на сегодняшний день в отечественной педагогике существует ряд нерешенных вопросов. Хотя с момента внедрения кейс-технологии в российское образовательное пространство прошло уже более тридцати лет, на сегодняшний день в отечественной педагогике единого и общепризнанного определения для кейс-технологии не существует [2, с. 206]. Практически каждый крупный автор трактует ее по-своему, опираясь при этом как на собственный педагогический опыт, так и на те дисциплины, при преподавании которых им была задействована данная технология. Этот разброс в трактовках создает определенную сложность в понимании сущности кейс-метода и затрудняет разработку единых методических рекомендаций по его применению.

Таким образом, проблема данного исследования заключается в отсутствии четкого и общепринятого определения кейс-метода как образовательной технологии, что обуславливает необходимость систематизации существующих подходов и выявления основных характеристик, определяющих его сущность. Целью данного исследования является анализ и систематизация основных подходов к определению сущности кейс-метода как современной образовательной технологии.

Например, С.Ю. Попова при определении кейс-технологии использует телеологический подход, она пишет: «Непосредственная цель метода case-study заключается в совместном анализе учащимися ситуации – «case», возникающей при конкретном положении дел и выработке практического решения; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы» [8, с. 5].

Говоря о кейсах, С.А. Костюкевич пишет следующее: «Кейс является своего рода индикатором сформированности профессиональных компетенций: аналитических, творческих, коммуникативных, социальных» [5, с. 407].

Другой исследователь С.В. Шермазанова – использует понятие «кейс-метод», что делает их более близкими к основателям данной технологии – преподавателям Гарвардской бизнес-школы [11, с. 457]. Так, говоря о кейс-методе она пишет: «... можно представить как сложную систему, в которую интегрированы другие, более простые методы познания. В кейс-метод включает моделирование, системный анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы» [11, с. 459].

По мнению С.В. Шермазановой, в основе кейс-метода лежит «смоделированная проблемная ситуация, вызывающая дискуссию, требующую анализа и предложений по эффективному решению проблемы» [11, с. 460].

В целом можно выделить несколько основных подходов к определению сущности кейс-технологии – когнитивный, практико-ориентированный, социально-конструктивный, системный и интегративный.

В рамках когнитивного подхода кейс-метод рассматривается как инструмент для активизации познавательной деятельности обучающихся. Основной акцент делается на процессы обработки информации, анализа, синтеза и принятия решений. Кейс-метод, в данном контек-

сте, создает проблемную ситуацию, требующую от обучающихся активного поиска информации, ее анализа и применения имеющихся знаний для разработки решения. С точки зрения когнитивной психологии, кейс-метод способствует формированию ментальных моделей, развитию когнитивных схем и улучшению понимания сложных концепций. Обучающиеся не просто получают готовые знания, а активно конструируют их, что способствует более глубокому усвоению материала и развитию критического мышления. Исследователи, придерживающиеся когнитивного подхода, подчеркивают важность структуры кейса, его проблемности, и возможности для применения полученных знаний в новых ситуациях.

Сторонником данного подхода является, например, О.В. Феоктистова. Говоря о кейс-методе, она пишет: «Его методические возможности связывают с формированием у обучающихся умений анализировать информацию, выявлять главные проблемные вопросы, генерировать альтернативные пути решения и оценивать их, выбирать оптимальное решение и создавать программы учебных действий» [10, с. 222].

Практико-ориентированный подход ставит во главу угла формирование практических навыков и умений, необходимых для решения реальных профессиональных задач. В данном контексте кейс-метод рассматривается как симулятор профессиональной деятельности, позволяющий обучающимся применять теоретические знания на практике. Этот подход акцентирует внимание на аутентичности ситуаций, представленных в кейсах, их приближенности к реальным проблемам, с которыми сталкиваются специалисты в конкретной области. Важным элементом данного подхода является анализ и обсуждение решений, предложенных обучающимися, и оценка их практической применимости. Преподаватель в данном контексте выступает в роли фасилитатора, направляющего дис-

куссию и помогающего обучающимся проанализировать свои действия и решения.

Практического подхода придерживаются Н.Л. Багнавец и М.В. Григорьева: «Одним из методов практико-ориентированного образования является использование кейс-технологий в процессе обучения. Кейс-метод предполагает решение конкретной задачи в течение ограниченного времени... Учебный кейс носит как исследовательский, так и прикладной характер» [2, с. 204].

Социально-конструктивный подход рассматривает кейс-метод как инструмент для организации совместной учебной деятельности и социального взаимодействия обучающихся. В данном контексте, процесс обучения рассматривается как конструирование знаний в результате социального взаимодействия и обмена мнениями. Работа с кейсом предполагает активное участие всех обучающихся, обмен идеями, аргументацию своей позиции и совместное принятие решений. Основное внимание уделяется не только поиску правильного решения, но и процессу взаимодействия, развитию навыков коммуникации, сотрудничества и командной работы. Социально-конструктивный подход подчеркивает роль преподавателя как модератора, создающего условия для эффективной дискуссии и обмена знаниями между обучающимися.

С этих позиций к применению кейс-технологии подходит Монгуш: «В ходе разбора ситуации школьники учатся действовать в «команде». Это активное участие каждого, т.е. каждый член команды принимает участие в разборе проблемы, предлагает свою версию ответа, даже неправильную и невероятную, выслушивает мнение каждого, учится договариваться, обмениваться мнением, в результате решения задания учитывается все ответы, взгляды. Таким образом, проблемная ситуация способствует развитию интеллекта учащихся, его эмоциональной сферы и формированию на этой основе мировоззрения. В этом и заключается главное от-

личие кейс-технологии от традиционного подхода» [7, с. 84].

Системный подход рассматривает кейс-метод как целостную образовательную технологию, состоящую из взаимосвязанных компонентов. В данном контексте особое внимание уделяется структуре кейса, этапам его анализа, роли преподавателя и обучающихся, а также оценке результатов обучения. Системный подход предполагает целостное видение кейс-метода как сложной системы, где каждый элемент играет важную роль в достижении образовательных целей. Исследователи, придерживающиеся системного подхода, подчеркивают необходимость комплексной проработки кейсов, четкого определения образовательных целей, организации эффективного учебного процесса и оценки результатов обучения.

В рамках системного подхода Ю.С. Репинецкая пишет: «Комплекс информационно-методических материалов, подобранных и скомпонованных педагогом, состоящий из следующих компонентов: содержания, методических рекомендаций, заданий для самостоятельной работы, информационно-справочного материала, инструкций учителя по выполнению заданий, списка литературы и электронных источников, глоссария» [9, с. 127-129].

Интегративный подход рассматривает кейс-метод как инструмент интеграции различных областей знаний и развития междисциплинарных навыков. В данном контексте кейс-метод используется для решения сложных проблем, требующих применения знаний из различных дисциплин. Это позволяет обучающимся увидеть взаимосвязь между различными областями знаний, развить навыки комплексного мышления и применить полученные знания для решения реальных проблем. Интегративный подход подчеркивает важность междисциплинарного характера кейсов и необходимость подготовки преподавателей, способных интегрировать различные области знаний в учебном процессе.

Говоря об интегративном характере кейс-технологии в контексте изучения иностранному языку, пишет: «Исходя из рассмотренных нами ключевых элементов метода Case-study, мы приходим к выводу, что в указанный метод входят элементы других интерактивных методов обучения иностранному языку. Данное положение позволяет нам сделать вывод о интегративном характере метода Case-study, который выражается в возможности включения элементов таких интерактивных методов как метода, основанного на решении задач, метода интегративного предметно-языкового обучения (CLIL), а также ролевой игры в процесс реализации метода Case-study» [6, с. 100].

В случае с понятием «кейс» ситуация более однозначна. Большинство исследователей согласны с мнением С.В. Шермановой: «Описание конкретной ситуации, содержащей в себе определенную проблему, вопрос, не всегда имеющий единственно правильный ответ» [11, с. 458]. При этом описываемая ситуация, как правило, должна отражать реальные, случившиеся ранее события.

Ключевым элементом кейса является заголовок, который должен быть кратким, емким и информативным, отражая суть ситуации и привлекающий внимание обучающихся. Заголовок задает вектор анализа, направляя внимание на основную проблему, которую предстоит изучить. Далее следует вводная часть, которая обеспечивает необходимый контекст, знакомя обучающихся с общей ситуацией, в которой разворачиваются события. Вводная часть включает информацию о месте действия, времени, действующих лицах и их ролях, создавая своеобразную рамку для дальнейшего анализа [1, с. 205].

Центральным элементом кейса выступает основная часть, представляющая собой описание проблемы или противоречия, требующего решения. Основная часть детально описывает сложившуюся ситуацию, выявляя причины ее возникновения, последствия и имеющиеся огра-

ничения. Проблема может быть выражена явно или завуалированно, в виде противоречия, вызова или дилеммы, побуждая обучающихся к активному поиску решений. Важной составляющей кейса является информационное обеспечение, которое предоставляет обучающимся необходимый набор данных для анализа и поиска решения. Информационное обеспечение может включать в себя таблицы, графики, статистические отчеты, выдержки из документов и другие релевантные материалы, необходимые для всестороннего изучения проблемы [3, с. 139].

Неотъемлемой частью кейса являются задания или вопросы для обсуждения, которые направляют анализ ситуации, стимулируют дискуссию и поиск решений. Задания должны быть проблемно-ориентированными, четкими и конкретными, требуя от обучающихся применения знаний, анализа информации и генерации альтернативных решений. Наконец, для обеспечения эффективного использования кейса необходимы инструкции для преподавателя, которые включают в себя методические рекомендации, цели обучения, ожидаемые результаты, возможные варианты решения, критерии оценки и вопросы для обсуждения. Инструкции для преподавателя помогают ему организовать учебный процесс и эффективно провести обсуждение кейса [4, с. 119].

Наличие и грамотное использование всех структурных компонентов делает кейс не просто информационным материалом, а целенаправленным инструментом обучения. Каждый компонент выполняет свою роль, способствуя погружению обучающихся в ситуацию, стимулируя их активное участие в процессе обучения и развивая аналитические и коммуникативные навыки. Таким образом, понимание структуры кейса и его продуманная разработка являются ключом к успешному применению кейс-метода в образовательной практике.

Несмотря на то, что каждый исследователь выделяет собственный главенствующий аспект, общая семантическая картина все-таки складывается. Так, опираясь на изложенные выше определения и тезисы, мы можем выделить несколько основополагающих признаков кейс-технологии:

Во-первых, case-study является активной и интерактивной технологией. Она выходит за пределы традиционных педагогических систем и требует от обучающихся и преподавателя равного участия в обучении, тем самым преодолевая ограничения субъектно-объектных образовательных методик. Во-вторых, основе кейса должна лежать конкретная ситуация (реальная или смоделированная), которая может быть решена при нахождении соответствующего алгоритма. В-третьих, обязательным атрибутом кейс-технологии выступает самостоятельная работа обучающихся, которая, как правило, осуществляется в небольших коллективах. При этом выработанное учащимися решение необходимо презентовать перед остальными группами и педагогом.

В-четвертых, работая над проектом, учащиеся должны иметь определенную цель, которая связана с обозначенной учителем (или учениками) проблемой. В конце занятия проблема должна считаться решенной, при чем в ряде случаев допускается сразу несколько возможных ответов.

Однако здесь стоит учитывать, что особенности применения и конструирования кейсов напрямую зависят не только от учебной дисциплины, но и от тех целей, которые ставит перед собой учитель.

Таким образом, обобщая предложенные выше определения, можно сказать, что кейс-технология представляет собой систему педагогических средств – методов, приемов и подходов, направленных на развитие практических навыков обучающихся при помощи анализа реальных проблемных ситуаций, поиска наиболее эффективных алгоритмов их решения. Кейс-технология подразумевает активное взаимодействие обучающихся с педагогом, в ходе которого осуществляется освоение навыков и обретение новых знаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абилдина А.С. Кейс-технология как один из инновационных методов в образовании // Педагогическая наука и практика. 2019. № 3. С. 50-52.
2. Багнавец Н.Л., Григорьева М.В. Кейс-технологии как инструмент практико-ориентированного образования // Проблемы современного образования. 2023. № 6. С. 202-211.
3. Быстрова Н.В., Сидоров А.Н., Полещук Н.М. Кейс-технология как эффективный метод формирования профессиональных компетенций специалистов среднего звена // Проблемы современного педагогического образования. 2023. № 81-2. С. 138-140.
4. Горячева Е.С. Особенности применения кейс-технологии в образовательном процессе // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2023. № 67. С. 118-120.
5. Костюкевич С.А. Особенности применения кейс-технологий в образовательном процессе // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции: сборник статей VI Международной научно-практической конференции. Минск: БГАТУ, 2023. С. 406-407.
6. Лузганова А.А. Интегративный характер метода case-study в процессе обучения профессионально-ориентированному иностранному языку // Современное педагогическое образование. 2023. № 6. С. 98-100.
7. Монгуш О.С. Особенности организации работы школьников с кейсами // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 6. С. 83-85.
8. Попова С.Ю., Пронина Е.В. Кейс-стади: принципы создания и использования. Тверь: СКФ, 2015. 114 с.
9. Репинецкая Ю.С. Применение кейс-технологий в полной средней школе в контексте ФГОС // СНВ. 2013. № 4. С. 127-129.

10. Феоктистова О.В. Когнитивный подход в обучении русскому языку // Лингвокультурология. 2022. № 16. С. 218-224.
11. Шермазанова С.В. Использование кейс-технологии при обучении иностранным языкам // Научный альманах. 2015. № 11/2. С. 455-462.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abildina A.S. Kejs-tehnologija kak odin iz innovacionnyh metodov v obrazovanii // Pedagogičeskaja nauka i praktika. 2019. № 3. S. 50-52.
2. Bagnavec N.L., Grigor'eva M.V. Kejs-tehnologii kak instrument praktiko-orientirovannogo obrazovanija // Problemy sovremennogo obrazovanija. 2023. № 6. S. 202-211.
3. Bystrova N.V., Sidorov A.N., Poleshhuk N.M. Kejs-tehnologija kak jeffektivnyj metod formirovani-ja professional'nyh kompetencij specialistov srednego zvena // Problemy sovremennogo pedagogičeskogo obrazovanija. 2023. № 81-2. S. 138-140.
4. Gorjacheva E.S. Osobennosti primeneniya kejs-tehnologii v obrazovatel'nom processe // Vestnik Bashkirskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta im. M. Akmully. 2023. № 67. S. 118-120.
5. Kostjukevich S.A. Osobennosti primeneniya kejs-tehnologij v obrazovatel'nom processe // Pere-rabotka i upravlenie kachestvom sel'skohozjajstvennoj produkcii: sbornik statej VI Mezhdunarodnoj nauchno- praktičeskoj konferencii. Minsk: BGATU, 2023. S. 406-407.
6. Luzganova A.A. Integrativnyj harakter metoda case-study v processe obuchenija professional'no-orientirovannomu inostrannomu jazyku // Sovremennoe pedagogičeskoe obrazovanie. 2023. № 6. S. 98-100.
7. Mongush O.S. Osobennosti organizacii raboty shkol'nikov s kejsami // Mir nauki, kul'tury, obra-zovanija. 2018. № 6. S. 83-85.
8. Popova S.Ju., Pronina E.V. Kejs-stadi: principy sozdaniya i ispol'zovanija. Tver': SKF, 2015. 114 s.
9. Repineckaja Ju.S. Primenenie kejs-tehnologij v polnoj srednej shkole v kontekste FGOS // SNV. 2013. № 4. S. 127-129.
10. Feoktistova O.V. Kognitivnyj podhod v obuchenii russkomu jazyku // Lingvokul'tu-rologija. 2022. № 16. S. 218-224.
11. Shermazanova S.V. Ispol'zovanie kejs-tehnologii pri obuchenii inostrannym jazykam // Nauchnyj al'manah. 2015. № 11/2. S. 455-462.